

ETIČNOST EDVARDA SNOUDENA

Stručni rad

DOI:

Jovana Ivanović

Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet političkih nauka
jovana.r.ivanovic@student.fpn.unibl.org

Primljen: 26.04.2021.
Prihvaćen: 11.09.2021.

Dva su problema koja ćemo u ovom radu pokušati razraditi i dokučiti, a koja su povezana sa etikom. Problem etičnosti u prvom redu, vezan je za Edvarda Snoudena - njegov odnos prema javnosti s jedne, te prema CIA i NSA, kao odnosa zaposlenog prema najznačajnijim bezbjednosnim institucijama, s druge strane. Drugi problem se veže upravo za radnje i aktivnosti navedenih organizacija, na čelu sa Vladom SAD-a, prema svim građanima i javnosti uopšte, a koje su, bez pristanka ili njihove saglasnosti, pratili ili namjeravali da prate. Dakle, sve ono što je Snouden otkrio i saopštio javnosti kao „whistleblower“ (šaptač, odnosno, uzbunjivač). Da li su ovim narušena osnovna ljudska prava definisana još u XVIII vijeku nakon Francuske građanske revolucije? Iz tog razloga, zbog otvorenosti pitanja da postoji mogućnost narušavanja osnovnih prava i sloboda čovjeka, a koji upravo počivaju na temeljima ove deklaracije, ali i brojnih drugih koje su uslijedile nakon nje, već u prvom djelu moći ćete zapaziti razmatranja koje se vežu za etičnost i moral kod institucija u SAD-u, kao što su NSA ili CIA. Ono što je za obe institucije podjednako važno i što ih povezuje, jeste zajednička odgovornost prema javnosti, a odgovornost je, svakako, najveći čin etičnosti svakog javnog prezentovanja, ma o bilo kom mediju ili sadržaju da je riječ.

Ključne riječi: Edvard Snouden, etika, globalni nadzor, privatnost

Uvod

Edvard Snouden je 2013. godine šokirao svijet kada je javnosti otkrio da Vlada Sjedinjenih Američkih država vrlo tajno, taktički i namjerno, prikuplja podatke o svakom telefonskom pozivu, svakoj tekstualnoj poruci ili mejlu, bez našeg znanja, a kamo li saglasnosti. Iza svega se krije nastojanje stvaranja (konačnog) sistema masovnog nadzora koji bi pružio uvid u privatni život svakog pojedinca koji živi na našoj planeti Zemlji. Istina, javnosti nije strano i svjedoci smo svakodnevnog nadzora medija još od onog trenutka kada je Internet počeo da spaja Novi Zeland sa Francuskom, Brazil sa Francuskom, Veliku Britaniju sa Marokom, Alžiirom i tako u nedogled. Svjedoci smo da se svijet uniformiše i zaokružuje u ono što je Meklaun rekao - proročanstvo globalnog sela, još od momenta kada se pojavio

prvi masovni medij. U knjizi „Trajno zabilježeno“, autor, s jedne strane, gotovo u detalje i vrlo živopisno oslikava predgrađe Beltvej u kom je odrastao, a s druge strane, otkriva povjerljive detalje o zadacima koje obavljao dok je bio zaposlen u CIA i NSA. Knjiga Edvarda Snoudena je izuzetan opis mladog čovjeka koji je odrastao na mreži, koji postaje špijun, da bi potom bio prozvan kao uzbunjivač, a kao izgnanik je postao savjest Interneta. Ovo su sami memoari digitalnog doba, i stoga su bitna oba dijela knjige. Značajno je pročitati ispovijest autora, jer kroz razumijevanje njegovog opisa života na početku, možemo sami shvatiti, i svakako, lakše zaključiti, zašto je Snouden, potpuno na svoju odgovornost, javnosti otkrio u tajnosti strogo čuvane informacije koje su se krile pod identitetom “da su od javnog značaja.”

Edvard Snouden je preuzeo zadatak, ne tako jednostavan, da opisujući svoj život zaštititi privatnost svojih najbližih i istovremeno ne otkrije velike vladine tajne. Upravo između te dvije odgovornosti, možemo pronaći njegov moral. Budući da su linije odgovornosti jasno podvučene, takođe se između njih nalazi i problem koji ćemo razraditi – etičnost Edvarda Snoudena.

“To je za vaše dobro.”

Nadzor je u bliskoj vezi sa autoritetom; onaj ko ima autoritet, polaže pravo na vaše nadziranje, o“ bilo kakvoj vrsti nadzora da je riječ. I to ne samo na vaše nadziranje; spektar autoriteta ide i do polaganja punog prava da, onaj koji ga ima, može da sasvim legitimno određuje pravila, neodređene smjernice i sve norme koje upravljaju našim postojanjem. Mi smo, zapravo, u najširem značenju riječi, određeni. Zaključak za to proističe iz, kako zapisuje autor knjige „Trajno zabilježeno“, sledećeg: „*postoje i takva pravila kojih niste svjesni sve dok ih ne prekršite.*“ Svakako da jesmo određeni, i to baš u značenju te riječi: određeni smo vremenom, prostorom, kao i vremensko-prostornim barijerama, određen nam je, pomirili se mi s tim ili ne, kakav-takav obrazac ponašanja, djelovanja... naši životi su, donekle, određeni. Iako donekle, oni ipak jesu ograničeni, što će reći sledeće: mi nismo potpuno slobodni. Sve i da pokušamo da budemo potpuno slobodni: šta to

zapravo znači, koje je to stanje potpune slobode? Pri tom, za mnoge ćemo predstavljati samo sanjare ili utopiste.

U prvom redu, izuzimanje od poštivanja bilo čega što podrazumijeva društveni, politički, socijalni ili kulturni diskurs, bi u najmanju ruku značilo da niste dio društvenog, političkog, socijalnog, kulturnog i inog života. Već isključivanjem iz bilo kog navedenog, vi niste dio društva u potpunosti, niste dio javnosti, gotovo da niste stanovnik planete Zemlje (uz izuzetke jako nerazvijenih krajeva, kojima prirodna, prostorna, odnosno geografska ograničenja istovremeno može biti i dobra i loša sudbina). Ipak, danas je gotovo nemoguće biti izostavljen iz političkog života; vi, svakako, možete biti apolitični, nonkonformisti, anti-konformisti ili pseudo-nonkonformisti¹, ali i dalje ćete se morati pridržavati pravila. Dakle, ograničenja i moranja nisu samo mitovi, ona zaista postoje. Ono što nam preostaje kao lična sloboda, jeste privatnost, u koju spadaju lični karakter, psihološke crte ili lični afiniteti. Dakle, sve ono po čemu se ljudi razlikuju. Pa čak, i neki od naših stavova su naša lična i neotuđiva sloboda, ali, budući da stavovi određuju ponašanja, i još bitnije, volju da se nešto uradi, shvatamo koliko su pisane barijere dio nas samih.

Pokušati promijeniti stvari, u najužem smislu, nailazi na dvije najveće prepreke: prva, toliko je teško da je gotovo nemoguće, jer borba pojedinca protiv kompletnog sistema jeste, u najmanju ruku, borba Davida i Golijata; i druga prepreka, a koja proističe iz prve, jeste strah.

Suprostavljanje bilo kom sistemu je teško, posebno zbog, kao što navodi autor, što ono za svoju realizaciju podrazumijeva „*ubjeđivanje i onih koji su pravila postavili, da sebe svjesno stave u nepovoljan položaj*“, što i jeste najveća prepreka – ljudi koju su uspostavili pravila nemaju nikakav podsticaj da rade protiv sebe. Zakonski sistemi stvaraju nezakonite podsisteme i institucije, i tako u krug, što ne zaobilazi i najmanje loš od svih društveni sistema, demokratski. „*Da biste hakovali sistem, morate poznavati sistemsku pravila bolje od onih koji su ih uspostavili ili ih sprovode...zbog čega hakeri ne krše pravila, oni ih razotkrivaju.*“²

Ono za šta se odlučuje jedan pojedinac, a što će postati nezaobilazan dio digitalne istorije, bio je Internet, jer kako

1 Nonkonformisti – u najužem smislu, oni koji racionalno razmišljaju i procenjuju jednako obe strane, prije nego što donesu zaključak i opredjele se za jednu. Za više informacija pogledati u: Poplašen, Nikola. *Politička lojalnost*, u „*Političke i pravne teorije*“, Banjaluka: Pravni fakultet, 2002.

2 Edvard Snouden, *Trajno zabilježeno*, prevela Gordana Zarić (Beograd: Vulkani, 2019.), 59.

Snouden piše, od svih načina, on mu se činio kao jedini fer, ili je to makar nekada bio... *“njega ne interesuje ko ste, već kako razmišljate.”* Uzevši u obzir nivo povjerenja koje je autor njegovao prema ovom mediju, a isti mu uzvraćao erudicijom koju je gotovo nemoguće steći bilo gdje drugo, sasvim je razumljivo zašto su njih dvojica postali ne samo partneri, nego i najbolji prijatelji.

Kada se radi o ljudima koju su potpunosti sigurni u ispravnost svojih sistema, pa se iz tog razloga i ne trude da ga provjere, njihova inteligencija i pravi metod, mogu ih, po njihovom mišljenju, dovesti do cilja. Upravo to se desilo sa Snoudenom.

Dijelovi sistema

Doba kada počinjemo da shvatamo da smo dio sistema u kome nije baš tako lako biti potpuno svoj, slobodan i nezavisan, jeste isto ono doba kad se prvi put suočimo sa pravnim, pisanim ili nepisanim preprekama, koje su od pravnih akata na kojima se zasniva poštivanje ljudskih prava i sloboda postale upravo limiti sloboda i demokratskičnosti. Suštinska promjena krije se u promjeni načina gledanja na njih: u istoriji XX vijeka na njih su i građani i političke vođe gledali sa poštovanjem; oni su bili temelji mira i demokratije. Danas, one postaju mehanizmi za sprovođenje parcijalnih ciljeva i ambicija.

To funkcioniše jer se sprovodi pod opravdanošću legitimnosti; u demokratskom sistemu građani su dali svoju saglasnost i tako odobrili da se njima upravlja, u zamjenu da im je (tim istim građanima), zauzvrat zagarantovana sloboda, sigurnost, i privatnost. Mark Tven je jednom rekao: *„Ako glasanje može napraviti i najmanju promjenu, ne bi nam ni bilo dozvoljeno da glasamo.“*

Etika je filozofska disciplina koja istražuje moral. Ona istražuje, pokušava da dokuči šta je to što je dobro ili idealno, ispravno, odnosno, pravedno i vrijedno. Posebno je bitan u ovom primjeru momenat saradnje između institucija koje predstavljaju okrilje bezbjednosti prema javnosti. U slučaju Snoudena postoji bojazan da su radnje CIA i NSA- u ovom pogledu, neetičke. Ne možete nikoga pratiti bez njegove saglasnosti. Takav čin narušava osnovno ljudsko pravo i povrjeđuje njegovo dostojanstvo. Pri tom se

zanemaruje i pitanje: Kako da donosimo ispravne odluke prema drugim ljudima? Kako da saradujemo, a da se ne bi međusobno sudarili?

Njihov odgovor takođe nije mnogo komplikovan – to je za vaše dobro. Sve se sprovodi zbog brige za bezbjednost svih građana, posebno američkih – povećane nakon događaja koji su obilježili 11. septembar.

Ipak, način na koji se Vlada, u korelaciji sa medijima, ophodila prema Snoudenom, vodio je američku javnost do zaključka da se radi o osobi koja može narušiti njihovu bezbjednost i privatnost; odnosno, da se radi o pojedincu sa vrlo anti-američkim stavovima, zbog čega je po američku javnost i njenu bezbjednost, upravo on mogao biti opasan.

Uvid u Snoudenov život

Zaštita slobode danas u najvećoj mjeri podrazumijeva zaštitu privatnosti. Sloboda postaje ekvivalentna privatnosti: „sloboda države može se mjeriti samo poštovanjem prava njenih građana, jer ta prava, zapravo, ograničavaju moć države...što se u Američkom građanskom ratu nazivalo sloboda, tokom internetske revolucije naziva se privatnost.“³ Svakako, piše Snouden, to predstavlja i jedinu sferu u kojoj možete sačuvati ono što vi zaista jeste, vašu porodicu i prijatelje, i sve ono najintimnije što predstavlja samu vašu suštinu, najvažniji atom vašeg jezgra.

Međutim, posebno interesantan momenat u ovoj knjizi predstavlja Snoudenovo pisanje o njegovom životu, gdje se kroz djetinjstvo i tinejdžerske dane, upoznajemo sa osobom koja je, zapravo, krila skromno uvjerenje i ljubav prema svojoj državi. Bez obzira na to što je još kao tinejdžer, vrlo principijelno smišljao *hakerske* poteze kako bi izbjegao *“ono što mu nije u suštini potrebno”*, on je, već tada, latentno strahovao da u cjelokupnom sistemu nešto nije u redu. Ono što ga je vjerovatno najviše brinulo, bilo je ono zbog čega je i odlučio da ono što zna iznese javno: politika koja se u punom zamahu sprovodi iza zatvorenih vrata, na najveću štetu ide građanima, i to ne samo SAD-a, nego cijele planete. Najveća prepreka ležala je u tome što se javno mišljenje (*common* ili *general opinion*)⁴ do tada samo u naznakama susretalo sa javnom riječi ovakvog tipa

3 Edvard Snouden, Trajno zabilježeno, prevela Gordana Zarić (Beograd: Vulkani, 2019.), 13.

4 Izrazi koji se u prvom redu vežu za antičko poimanje javnosti koje građane vidi kao *„neartikulisan, promjenljiv i politički irelevantan sud“*. Sve do pojave liberalnih ideja, mnjenje je bilo u suprotnosti istini, „a na široj društvenoj razini najčešće je imalo pejorativne konotacije jer su narodne mase smatrane neobrazovanim i nedostojnim poštovanja, koje su bile jasno prepoznat-

(primjer Vikiliksa.)

Afera Votergejt i brojne slične situacije koje dolaze iz SAD-a, gdje su oni koji su na najvišim pozicijama ustuknuli pred medijskom moći informacija, svakako jesu slične sa situacijom "whistleblowinga". U tom smislu, možemo govoriti o razvijenoj svijesti javnosti za šire političke probleme. Razlika u slučaju Snoudena uglavnom se ogleda u tome da sistemi nadzora prijete globalno: dakle, cjelokupnom stanovništvu planete. Ovdje je nezaobilazno spomenuti da su neke od zemalja gotovo prihvatile "sisteme nadziranja"⁵

"Dječak."

Posebna netransparentnost medijskog sistema Sjedinjenih Američkih Država, iako se radi o državi i cjelokupnom sistemu koji je usađen na temeljima liberalnosti i demokratičnosti, ogleda se upravo u institucijama koje predstavljaju limite za profesionalno izvještavanje i informisanje. Zapravo, iako je najveći broj dnevne i mjesečne štampe, zatim digitalnih medijskih globalnih kuća i integrisanih korporacijskih sistema koji djeluju unutar i preko granica, dakle transnacionalno, stacioniran u okvirima i granicama Sjedinjenih Američkih Država, radi se o povezanosti medija i politike, u užem smislu, posebnih medijskih tehnologija i medijskog informisanja s jedne strane, te vlade s druge strane. Kada kažemo vlade, mislimo na niz agencija koje se nalaze i koje funkcionišu pod njenim okriljem. O izuzetno institucionalnom tipu informacija koje karakterišu američki medijski sistem i o tome da su izvori informacija u najvećoj mjeri samo vladine agencije, govori i Marčelo Foa. Foa u svojoj knjizi *Gospodari medija*⁶ navodi da su „nije pravi trenutak, neprovjereni podaci, da bi se sačuvala tajne, ili zbog sigurnosti nacije i nacionalne bezbjednosti“, samo neki od mehanizama koje agencije, i povrh svega vlada, koriste kako bi sačuvala izuzetno važne informacije unutar svojih kapija.

Za dosad najpoznatijeg medijskog uzurpatora, koji je

neobičnom iskrenošću, poslije dugog skrivanja iza maske, otkrio gotovo najintimnije dijelove privatnog života, bitno je navesti nekoliko zanimljivih momenata. Naime, Snouden je gotovo identičan svima nama.

Prvenstveno, radi se o zajedničkim osobinama, sa kojim se neki od nas mogu poistovijetiti; izbjegavanje nastave koja nam se čini bezvrijednom; „drijemka“ na času; privlačenje pažnje tokom srednjoškolskog školovanja u školi „Araundel“; itd. Međutim, ono što je zajedničko svima nama kao i Snoudu, jeste da je i on, baš kao i svi: „dio sistema“.

Svakako, prve osjećaje nepovjerenja je osjetio je prema drugovima iz razreda, mada, kako i sam kaže:

„...uvijek treba da dozvolite ljudima da vas potcijene jer kad pogrešno ocijene vašu inteligenciju i sposobnosti, jednostavno ističu svoje slabosti, zjapeće rupe u svom rasuđivanju koje ne treba zatvarati ako kasnije poželite da ispravite zapis koji su imali o vama.“⁷

Za ovu temu je ipak mnogo važnije nepovjerenje koje je Snouden od samog početka gajio prema profesorima, nastavnicima i direktorima; dakle, prema cjelokupnom sistemu srednje škole koju je tada „morao“ pohađati. Na osnovu onoga što čitamo u njegovoj knjizi izvodi se zaključak da je jedino istinsko povjerenje gajio prema mreži, i to, Internetu. Snouden za Internet ističe da je to bilo mjesto gdje su svi bili jednaki, otvoreni prostor bez granica, koji je svakome nudio jednake mogućnosti za uspjeh, znanje i razvoj, što ga je neobično podsjećalo na početak američke istorije. Međutim, postavljanjem pravila od strane vlade vođene korporativnim idealima, sloboda i liberalne ideje iz 18. vijeka se nalaze pod prijetnjom da budu narušene. Snouden smatra da tom narušavanju, više nego ikada, možemo svjedočiti danas, kada Internet živi svoj puni zamah, a ujedno priznaje i svoju krivicu: „*Pomaganje u kreiranju sistema nadzora građana, je moja najveća greška.*“

ljive u izrazima common opinion, general opinion i vulgar opinion.“ Pogledati u: Ljubomir Tadić, *Ogledi o javnosti* (Beograd: FPN, 1998.), 41-81.

5 Primjer je NR Kina, čija je vlada priznala da prati 90% svog stanovništva. Zanimljivo je da je Snoudenova destinacija skrivanja postao Hong Kong. Međutim, Honk Kong je kao nekadašnja britanska kolonija, prihvatio određene elemente zapadne kulture. Zapravo, pravi izraz za kulturu i tradiciju Honk Konga bio bi duokulturni- to je mjesto gdje se na neobičan i svojstven način, integrisana kultura zapada sa agresivnom politikom širenja stopila za zatvorenošću kineske tradicije.

6 Pogledati više u: Foa, Marčelo. *Gospodari medija*. Beograd: Clio, 2017.

7 Edvard Snouden, *Trajno zabilježeno*, prevela Gordana Zarić (Beograd: Vulkani, 2019.), 68.

Zaključak

Knjiga Edvarda Snoudena govori o hrabrosti ljudi i pojedinaca da se bore za sebe. Dakle, stati iza onoga u šta vjerujemo; istinu, pravdu i slobodu, na primjeru ove knjige i njenog autora, postaje gotovo jedini način očuvanja sopstvene ličnosti. Iz pročitanih djela i Snoudenove, takoreći, autobiografije, možete saznati da se tu ne radi samo o teorisanju, nego i o vidljivoj borbi, ideji i cilju koji je on imao, a to je svakako borba protiv neetičkog načina življenja. S tim u vezi, njegov potez je (iako u sebi možda može da ima manje etičke elemente, na koje, istina, možete naići tokom čitanja) prema cjelokupnom čovječanstvu etički, jer je utemeljen na borbi protiv neetičkog.

Na kraju, nameće se sasvim logično pitanje: kako postupati onda kada osjetimo da nam je privatnost narušena? Vi ne možete „krenuti u rat“ protiv svjetski najinteligentnijih i najmoćnijih agencija i biti istovremeno kompletno bezbjedni od bilo kakvog rizika; za vašu sigurnost u suštini niko tada ne može garantovati. Najtužnije od svega jeste da je gotovo stopostotno sigurno da ćete iz njega izaći kao gubitnik.

Istovremeno, javnost koja se već nalazi u ovakvom okruženju trebala bi jasno determinisati šta jeste važno. Ako to podrazumijeva živjeti „neslobodno“, ali komforno, onda bi trebali biti voljni odreći se nekih stvari. Vi svakako možete ustati svako jutro, popiti omiljenu kafu, otići na posao, pratiti omiljene šou ili druge programe, ali kada uočite da ste saigrači u stvaranju svijeta koji će, uz sav

progres, generacijama postajati sve gori, moguće je da će biti kasno. Zašto je to bitno? Bitno je zato što, bez obzira na to da li ste nužno sumnjivi ili ne i vi možete biti praćeni. Još gore, mi svjesno i gotovo sa zadovoljstvom, prihvatamo tu „privilegiju.“

Nije samo sistem nadzora problematična kategorija, nego promjena, odnosno, preorijentacija vrijednosnog stava medija sa njihove korporacijske strane, kao i preusmjeravanje pogleda s njih na nas, građane i stanovnike planete Zemlje, koji medije svakodnevno koristimo.

To što ljudi vjeruju da, ako su jednom uspjeli da doistignu stabilnost i slobodu društva, da će tako zauvijek i ostati, ne znači nužno i da je to zaista naša realnost. Realnost je takva da se stvari mijenjaju rapidno, zbog čega smo i svjedoci pada nekih od sistema, i to demokratskih. Zato, nije dovoljno samo vjerovati u nešto, moramo biti spremni zauzeti se za ono što želimo, ako zaista želimo promjenu.

Literatura

1. Đorđević, Živorad. *Raspeće novinarske etike*, Beograd: Centar za savremenu žurnalistiku, 2006.
2. Foa, Marčelo. *Gospodari medija*. Beograd: Clio, 2017.
3. Poplašen, Nikola. *Politička lojalnost*, u „*Političke i pravne teorije*“, Banjaluka: Pravni fakultet, 2002.
4. Snowden, Edvard. *Trajno zabilježeno*. Pr. Gordana Zarić. Beograd: Vulkani, 2019.
5. Tadić, Ljubomir. *Ogledi o javnosti*, Beograd: FPN, 1998.

ETHICS OF EDWARD SNOWDEN

Jovana Ivanović

Faculty of Political Sciences, Banja Luka
jovana.r.ivanovic@student.fpn.unibl.org

Edward Snowden shocked the world in 2013 when he revealed to the public that the United States Government very secretly, tactically and intentionally collects data on every phone call, every text message or e-mail, without our knowledge, let alone consent.

There are two problems that we will try to elaborate and understand in this paper, which are related to ethics. The problem of ethics in the first place is related to Edward Snowden - his attitude towards the public on the one hand, and towards the CIA and NSA, as an employee's attitude towards the most important security institutions, on the other hand. The second problem is related to the actions and activities of these organizations, led by the US Government, towards all citizens and the public in general, which they, without consent or their consent, followed or intended to follow. Edward Snowden undertook the task, not so simple, to protect the privacy of his closest ones while describing his life, and at the same time not to reveal great government secrets. It is between these two responsibilities that we can find his morality. Since the lines of responsibility are clearly underlined, there is also a problem between them that we will elaborate on - the ethics of Edward Snowden.